

ЦИФРОВОЙ, ТРАДИЦИОННЫЙ И ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ: МАЛЫЙ БЮДЖЕТ, БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТ

МАХАРРАМОВА САКИНА ЭТИБАР

Преподаватель
Азербайджанский Технологический Университет

ДЖАВИД АРЗУ АЛЛАХВЕРДИ

Преподаватель
Азербайджанский Технологический Университет

ГАРАЕВА ШАХЛА НАДИР

Преподаватель
Азербайджанский Технологический Университет

Резюме. В статье в сравнительном ключе анализируются особенности традиционных, цифровых и альтернативных маркетинговых стратегий на фоне стремительного развития электронной коммерции. Обосновывается, что благодаря широкому распространению цифровых технологий маркетинговая деятельность все чаще сосредоточена на интернет- и социальных медиа-платформах, при этом традиционные методы сохраняют эффективность в определенных случаях. В исследовании рассматриваются сильные и слабые стороны обоих подходов, а также их влияние на поведение потребителей и принятие решений о покупке.

Особое внимание уделяется партизанскому (герилья) маркетингу как альтернативной стратегии и демонстрируется возможность создания высокого эффекта при ограниченном бюджете. В работе подчеркивается, что интеграция традиционных и цифровых маркетинговых инструментов играет важную роль в повышении конкурентоспособности предприятий. В заключение делается вывод о необходимости комплексного и гибкого подхода при формировании эффективной маркетинговой стратегии в условиях изменяющейся рыночной среды.

Ключевые слова: традиционный маркетинг, цифровой маркетинг, guerrilla (партизанский) маркетинг, электронная коммерция, маркетинговые стратегии, поведение потребителей, рыночная конкуренция, интегрированный маркетинг, альтернативный маркетинг, продвижение бренда.

DIGITAL, TRADITIONAL, AND GUERRILLA MARKETING: SMALL BUDGET, BIG IMPACT

MAHARRAMOVA SAKINA ETIBAR

Teacher
Azerbaijan University of Technology

JAVID ARZU ALLAHVERDI

Teacher
Azerbaijan University of Technology

GARAYEVA SHAHLA NADIR

Teacher
Azerbaijan University of Technology

Summary. *The article provides a comparative analysis of traditional, digital, and alternative marketing strategies in the context of the rapid development of e-commerce. It is argued that, with the widespread adoption of digital technologies, marketing activities are increasingly oriented toward internet and social media platforms, while traditional methods still remain effective in certain cases. The study examines the strengths and weaknesses of both approaches and evaluates their impact on consumer behavior and purchasing decisions.*

At the same time, guerrilla (partisan) marketing is analyzed as an alternative strategy, highlighting its potential to achieve high impact with a limited budget. The research emphasizes the role of integrating traditional and digital marketing tools in enhancing the competitiveness of businesses. As a result, the necessity of a comprehensive and flexible approach to formulating effective marketing strategies in a changing market environment is substantiated.

Keywords: *traditional marketing, digital marketing, guerrilla (partisan) marketing, e-commerce, marketing strategies, consumer behavior, market competition, integrated marketing, alternative marketing, brand promotion*

Объект исследования

Объектом исследования являются механизмы применения традиционных, цифровых и альтернативных маркетинговых стратегий предприятиями, функционирующими в условиях современной цифровой экономики, а также особенности их влияния на поведение потребителей.

Цель исследования

Основная цель исследования — сравнительно проанализировать особенности, сильные и слабые стороны традиционных, цифровых и альтернативных (герилья/партизанский) маркетинговых стратегий в условиях современной электронной коммерции, оценить их влияние на поведение потребителей и конкурентоспособность предприятий, а также определить возможности их эффективной интеграции.

Задачи исследования

1. Изучить теоретические основы понятий традиционного и цифрового маркетинга и определить их основные характеристики.
2. Проанализировать процесс трансформации маркетинговых стратегий в среде электронной коммерции.
3. Сравнительно оценить сильные и слабые стороны традиционных и цифровых маркетинговых стратегий.
4. Исследовать сущность и особенности применения альтернативных маркетинговых подходов, в частности герилья (партизанского) маркетинга.
5. Изучить механизмы влияния маркетинговых стратегий на поведение потребителей и их решения о покупке.
6. Определить влияние цифровых платформ на конкурентоспособность бизнеса.
7. Проанализировать возможности интеграции традиционных и цифровых маркетинговых инструментов и синергетический эффект от этого.
8. Разработать предложения и рекомендации для предприятий по формированию более эффективной маркетинговой стратегии в современных рыночных условиях.

Научная новизна исследования

Научная новизна заключается в систематизации традиционных, цифровых и альтернативных (герилья/партизанских) маркетинговых стратегий в единой концептуальной рамке и комплексном анализе их взаимосвязей в условиях электронной коммерции. В работе механизмы влияния маркетинговых стратегий на поведение потребителей переоцениваются в контексте современной цифровой среды, а также предлагается гибридная модель, основанная на интеграции традиционных и цифровых инструментов.

Научная и практическая значимость исследования

Научная и практическая значимость состоит в комплексном изучении теоретических и

прикладных аспектов традиционных, цифровых и альтернативных маркетинговых стратегий в электронной коммерции, обосновании их взаимосвязей и возможностей интеграции. Работа систематизирует трансформацию маркетинговых коммуникаций в современной цифровой среде, обогащает существующие теоретические подходы и формирует методологическую базу для будущих научных исследований.

Методология исследования

В последние годы маркетинговая сфера, особенно в связи с быстрым расширением электронной коммерции, претерпела значительные изменения. С развитием цифрового мира бизнесу приходится выбирать наиболее подходящие маркетинговые стратегии для эффективного взаимодействия с потребителями. Для этой цели традиционный и цифровой маркетинг предлагают два разных подхода.

Традиционный маркетинг в основном опирается на физические каналы и использует печатные издания, телевизионную рекламу, прямую почтовую рассылку и другие аналоговые инструменты. Цифровой маркетинг работает через интернет и использует платформы, такие как социальные сети, поисковые системы, e-mail-кампании и веб-сайты.

Быстрое развитие электронной коммерции ускорило смещение маркетинговых стратегий в цифровую сферу, поскольку интернет и мобильные технологии позволяют компаниям взаимодействовать с глобальной аудиторией в реальном времени. Тем не менее, несмотря на широкое использование цифровых инструментов, традиционные методы в некоторых случаях сохраняют свою эффективность. Хорошее понимание сильных и слабых сторон обоих подходов важно для предприятий, стремящихся добиться успеха в сложной и конкурентной среде.

Этот анализ рассматривает основные особенности, преимущества и трудности, с которыми сталкиваются традиционные и цифровые маркетинговые стратегии в эпоху электронной коммерции. Цель состоит в том, чтобы показать, как эти два подхода могут быть согласованы между собой, определить пути интеграции и продемонстрировать, как компании могут применять их для поддержания конкурентоспособности в условиях меняющегося рынка [1].

С появлением интернета компании начали активнее использовать его возможности, и интернет как глобальная платформа считается одним из самых революционных инструментов в маркетинге. Формы коммуникации людей влияют на развитие бизнеса, помогают удовлетворять потребности клиентов и позволяют экономить время и средства через онлайн-исследования. Постоянное развитие технологий показывает, что традиционный маркетинг всё больше трансформируется в цифровую форму, где коммуникация осуществляется преимущественно через цифровые медиа. Оба подхода — традиционный и цифровой маркетинг — являются важными инструментами для стимулирования решений потребителей о покупке.

Цифровой маркетинг рассматривается маркетологами как развивающийся процесс, который используется в качестве ключевого элемента для презентации товаров и услуг. Компании, переходя от традиционного маркетинга к цифровому, устанавливают более тесные связи с клиентами и более эффективно удовлетворяют их потребности. Цифровой маркетинг привлекает клиентов с помощью интернета и информационных технологий, тогда как традиционный маркетинг служит той же цели через классические каналы. Практика показывает, что цифровой маркетинг влияет на эффективность рекламы, намерения покупки и имидж бренда, но не является единственным фактором, определяющим окончательное решение о покупке. Онлайн-отзывы и мнения могут изменять поведение потребителей, в то время как в традиционном маркетинге эту роль выполняют реклама и экспертные рекомендации.

Компании предпочитают цифровой маркетинг для установления отношений с клиентами и отслеживания их реакции. Это обеспечивает ценную обратную связь для улучшения продуктов и услуг, а также позволяет потребителям сравнивать альтернативы на рынке.

Исследования показывают, что традиционный маркетинг эффективен для достижения целевой аудитории на локальном уровне, тогда как цифровой маркетинг обеспечивает распространение продуктов и услуг в глобальном масштабе [2].

Мир стремительно переходит на цифровые платформы. Сегодня многие сферы нашей повседневной жизни — банковские операции, покупки, оплата счетов, обучение и заказ билетов — осуществляются онлайн. Революция в информационных технологиях коренным образом изменила маркетинговые методы. Компании теперь используют интернет для продвижения своих продуктов и услуг, и этот подход доказал свою более выгодную, удобную и успешную эффективность. Возможности онлайн-покупок позволяют определить потребности и совершить покупки без посещения физических магазинов, экономя время и ресурсы, всего в несколько кликов.

Это вызывает ряд вопросов: остаётся ли традиционный маркетинг актуальным? Полностью ли цифровой маркетинг его заменяет?

Основная цель как цифрового, так и традиционного маркетинга одинакова — привлечение потенциальных клиентов и повышение осведомлённости о бренде продуктов и услуг. Оба подхода могут применяться совместно для повышения маркетинговых результатов, хотя методы различаются. Цифровой маркетинг ориентирован на интернет- и веб-деятельность: создание веб-сайтов, проведение рекламных кампаний в социальных сетях и онлайн-промоакций. Традиционный маркетинг использует классические каналы — газеты, журналы, телевидение и радио. Оба подхода имеют свои преимущества, и их стратегическое объединение может дать более эффективные результаты для бизнеса [3].

Интерес людей к повторяющейся и монотонной рекламе снижается. Классические рекламные методы становятся всё менее эффективными, что создаёт потребность в новых и креативных маркетинговых стратегиях. Герилья-маркетинг предлагает нестандартные подходы, чтобы уменьшить усталость аудитории от рекламы и привлечь внимание целевой группы, особенно в онлайн- и цифровых платформах.

Термин «герилья» имеет военное происхождение и означает «малую войну». В маркетинге герилья-маркетинг представляет собой применение креативных и нестандартных методов для достижения традиционных целей. По словам Левинсона, это «подтверждённый способ получения прибыли при минимальных затратах». Зерр рассматривает его как альтернативный и целостный маркетинговый подход, целью которого является максимальное использование имеющихся ресурсов.

Основные характеристики герилья-маркетинга: нестандартность, удивительность, креативность, смелость, эффективность, гибкость, ум и эффектность. Цель заключается в том, чтобы отличаться от традиционного маркетинга и достигать максимального эффекта при минимальном бюджете. Герилья-маркетинг обогащает маркетинговый микс и применяется в различных сферах с использованием креативных подходов. Концепция сначала возникла на практике, а затем вошла в научную литературу [4].

В 1984 году Джей Конрад Левинсон систематизировал концепцию герилья-маркетинга в книге «Партизанский маркетинг». Позднее Райс, Траут и Котлер развили эти идеи, способствовав широкому распространению герилья-маркетинга. Сегодня герилья-маркетинг используется как малыми и средними, так и крупными корпорациями, поскольку классические методы рекламы всё больше отвергаются потребителями, которые отдают предпочтение самостоятельному принятию решений о покупке.

Таким образом, герилья-маркетинг позволяет компаниям достигать максимального эффекта при небольшом бюджете и широко применяется для дифференциации продуктов и услуг на рынке [5].

Gerilla marketing, Azərbaycan

В условиях изменчивой бизнес-среды компании ищут инновационные маркетинговые методы для установления связи с целевой аудиторией и её вовлечения. В последние годы основной тенденцией в маркетинге стало обращение к нестандартным, альтернативным стратегиям. По словам профессора Школы бизнеса Келлогг Моханбира Саунни, альтернативный маркетинг — это «эффективные и целенаправленные методы продвижения, использующие креативность, взаимодействие и построение сообществ».

Эти подходы отдают предпочтение прямому взаимодействию с клиентами через социальные сети и другие цифровые платформы. Примерами могут служить сотрудничество с инфлюенсерами, герилья-маркетинг, вирусные кампании и взаимодействие в реальном времени через социальные сети.

Традиционный маркетинг, напротив, ориентирован на массовую аудиторию и использует классические каналы — телевидение, радио, печатные СМИ и рекламные щиты. По словам Филипа Котлера, традиционный маркетинг — это «стратегии, ориентированные на массовую аудиторию, требующие высоких затрат на производство и создающие одностороннюю коммуникацию». Цель этого подхода — донести бренд и продукт до широкой аудитории. История маркетинга восходит к древним цивилизациям, когда торговцы продвигали свои продукты с помощью устной коммуникации. Промышленная революция и начало массового производства привели к развитию массового маркетинга, а с середины XX века доминировала реклама по радио и телевидению. В последние годы развитие интернета и социальных сетей изменило маркетинговый ландшафт и ускорило рост альтернативного маркетинга. Прямое взаимодействие через цифровые платформы создаёт двустороннюю коммуникацию, позволяя брендам адаптироваться к быстро меняющимся рыночным тенденциям и отзывам клиентов.

Альтернативный маркетинг важен для общества, поскольку помогает отслеживать изменения в предпочтениях и ценностях потребителей. Перед более избирательными и социально осознанными потребителями компании вынуждены применять инновационные стратегии. Этот подход поощряет этичную и устойчивую практику, инклюзивность и инновации, а общество, в свою очередь, может принимать информированные решения и поддерживать ответственную деловую практику [6].

Ряд крупных брендов смог выделиться на рынке и создать более устойчивое впечатление в сознании потребителей, используя альтернативные маркетинговые стратегии.

Бренд **McDonald's** оформил пешеходные переходы в городских улицах так, чтобы они визуально напоминали продукт «French fries» (картофель фри). Полосы были окрашены в жёлтый цвет, а на концах размещались красный логотип «McDonald's» или изображение упаковки с картофелем фри. Эта стратегия превращала пешеходные переходы в

символические визуальные элементы продукта, повышая узнаваемость бренда. Кампания в основном проводилась в крупных городах, особенно возле пешеходных зон и ресторанов, демонстрируя эффективность уличного маркетинга.

Бренд **Red Bull** позиционировался не только как энергетический напиток, но и как бренд, связанный с экстремальными видами спорта и приключениями. В 2012 году австралийский экстремальный спортсмен Феликс Баумгартнер совершил прыжок с высоты космоса, став важной вехой для бренда. Эта кампания визуально и символически реализовала слоган «Red Bull даёт крылья», а необычный и эпический образ бренда получил широкое распространение в социальных сетях.

Подобные инициативы являются примерами того, как альтернативный маркетинг эффективно повышает лояльность потребителей и укрепляет позиции бренда на рынке [7].

В современной бизнес-среде наличие крупных и доминирующих корпораций затрудняет новым компаниям с ограниченным рекламным бюджетом обеспечение видимости на рынке. Эти гиганты часто выделяют значительные финансовые ресурсы на маркетинговую деятельность, получая преимущество в охвате широкой аудитории. В таком контексте для малых и средних предприятий альтернативные стратегии, особенно «Партизанский маркетинг» (Guerrilla Marketing), выступают эффективным решением. Этот подход позволяет небольшим фирмам создавать значительное влияние при ограниченном бюджете, обеспечивая преимущество в областях, где они не могут конкурировать с традиционными маркетинговыми методами.

Основатель партизанского маркетинга Джей Конрад Левинсон в своей книге *Guerrilla Marketing* описывает этот подход как «креативный и стратегический метод маркетинга для малых предпринимателей с ограниченным бюджетом, но широким видением». В качестве примера он приводит ситуацию: небольшой мебельный магазин находится рядом с крупными конкурентами; один из них объявляет скидку 60%, другой — 75%. У маленького магазина нет

бюджета на масштабную рекламу, поэтому он вешает простой баннер на входе с надписью «Главный вход». Этот пример демонстрирует основной принцип партизанского маркетинга — максимальное визуальное и стратегическое воздействие при ограниченных ресурсах.

Партизанский маркетинг направлен на обеспечение максимально широкого охвата бренда при минимальных затратах. Иными словами, цель заключается в оптимальном использовании имеющихся ресурсов для увеличения доли рынка. Эта стратегия похожа на методы вирусного маркетинга, однако ключевое отличие состоит в том, что вирусный маркетинг основывается на распространении скрытого контента, тогда как партизанский маркетинг привлекает внимание аудитории через открытые, заметные и нестандартные визуальные элементы [8].

Сближение традиционных и цифровых инструментов требует пересмотра классической классификации маркетинговых коммуникационных средств. Коммуникационные каналы следует классифицировать не по типу технологии, а по функциональности и принципам работы. В этом контексте контент-маркетинг (Content Marketing, CM) рассматривается как новый подход и инструмент коммуникации, который может интегрироваться как с традиционными, так и с цифровыми средствами [9].

Заключение

Исследование показывает, что в современном бизнес-окружении интеграция традиционных и цифровых маркетинговых стратегий играет важную роль в повышении конкурентоспособности предприятий. Традиционные маркетинговые инструменты в определенных случаях остаются эффективными и предоставляют важные возможности для охвата локальной целевой аудитории, тогда как цифровой маркетинг позволяет устанавливать связь с клиентами в глобальном масштабе в реальном времени и отслеживать их поведение. Исследование также подтверждает, что альтернативный (герилья/партизанский) маркетинг является эффективной стратегией для достижения максимального воздействия при ограниченном бюджете и обеспечения дифференциации бренда на рынке. Этот подход привлекает внимание потребителей с помощью креативных, нестандартных и привлекательных методов, влияя на их решения о покупке.

На основе результатов исследования можно сделать вывод, что эффективная маркетинговая стратегия требует комплексного и гибкого подхода, который синтезирует традиционные, цифровые и альтернативные инструменты. Это позволяет предприятиям адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, точнее удовлетворять потребности потребителей и получать конкурентное преимущество.

Таким образом, для успеха современных маркетинговых действий стратегическое планирование, инновационные подходы и эффективное использование ресурсов должны применяться взаимосвязанно и согласованно.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Umamaheswararao Gobbilla1 , Dadi Sai Kiran (2025). *A Comparative Analysis of Traditional and Digital Marketing Strategies in Era of E-Commerce. International Journal of Engineering, Business and Management (IJEEM)* (3). Сəh. 1
https://aipublications.com/uploads/issue_files/IJEEM-MAY20258AComparative.pdf?utm
2. Shpresa Mehmeti-Bajrami, Fidan Qerimi, Arbëresha Qerimi (2022). *The Impact of Digital Marketing vs. Traditional Marketing on Consumer Buying Behavior. HighTech and Innovation Journal* (3). Сəh 1-2
<https://hightechjournal.org/index.php/HIJ/article/view/296/pdf?utm>
3. Ms. Sudha Lawrence, Ms. Snehal Deshmukh, Ms. Elavarasi Navajivan (2018). *A comparative study of digital marketing vs traditional marketing. IIBM's Journal of Management Research* (3). Сəh. 112-113
<file:///D:/Users7/LTT-Servis/Downloads/1098-ArticleText-1832-1-10-20200721.pdf>
4. Gerd Nufer (2021). *Innovative Digital Guerrilla Marketing. International Journal of Innovation, Management and Technology* (3). Сəh. 40-41
file:///D:/Users7/LTT-Servis/Downloads/Innovative_Digital_Guerrilla_Marketing.pdf
5. Sajoy P.B. (2013). *Guerrilla Marketing : A Theoretical Review. Indian Journal of Marketing.* Сəh. 42-43
https://indianjournalofmarketing.com/index.php/ijom/article/view/36380/pdf_102
6. Ashmit Bhasin (2024). *Alternative vs. Traditional: Why Alternative Marketing Has a Better Return On Investment Than Traditional Marketing. Journal of Student Research.* Сəh. 1-3
<https://www.jsr.org/hs/index.php/path/article/view/7807/3573>
<https://valyuta.az/news/brendlerin-kreativ-qazanci-guarella-marketing>
<https://www.correcttechno.az/guerilla-marketing/?utm>
7. Szabolcs Nagy – Gergő (2021). *Hajdú The relationship between content marketing and the traditional marketing communication tools. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek.* Сəh. 110
<https://arxiv.org/pdf/2301.01279>